

КУЗГИ ЖАВДАРНИ УРУҒЛАРИНИ ЭКИШ МУДДАТЛАРИ ВА МЕЁРЛАРИНИ РИВОЖЛАНИШ ДАВИРЛАРИГА ТАЪСИРИ

Тагаев Абдуллажон Махаматович

Қ. х. ф. ф. д (PhD), Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

***Анотация.** Қишлоқ хўжалиги экинларининг жумладан жавдарнинг ривожланиш давлари ўсимликнинг биологик хусусиятларига боғлиқ бўлиши билан бир қаторда экиш муддатлари, етиштириш учун танланган минтақанинг георгафик ҳолати ҳамда об-ҳаво шароити, тупроқ тури ва типи ҳамда озиқа унсурлари билан таъминланганлик даражасига ва шу билан бирга қўлланилган агротехник тадбирларга боғлиқ ҳолда ўзгариб туриши мумкин. Тажрибаларнинг мақсад ва вазифаларидан келиб чиқиб, ўсимликларда фенологик кузатиш ҳамда биометрик ўлчаи ишлари олиб борилди.*

Олинган маълумотларнинг кўрсатишича, 2018-2019 йил вегетация даврида бир муддат ичида гектарига 3 млн., 4 млн. ва 5 млн. донга унувчан уруғ экилган вариантларимизда ўсимликнинг ривожланиш фазаларига ўтишида фарқлар кузатилмаган бўлсада, аммо муддатлар кесимида кузатишларимизни олиб борганимизда сезиларли фарқлар борлиги аниқланди.

***Калит сўзлар:** пархез, генетик хилма-хиллик, генобанклар, селекция, фенологик кузатув, бошоқ узунлиги, барг сатхи, озиқа унсурлари.*

Кириш.

Халқаро жавдар йили фаолияти Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг озиқ-овқат бўйича ўн йиллик ҳаракатини (2016-2025) тўлдиради ва барқарор озиқ-овқат тизимига эҳтиёж борлигини таъкидлаган. Бу озиқлантириш бўйича иккинчи Халқаро Конференциянинг (ICN2) 10- тавсиясини бажаришга ҳисса қўшади. Алоҳида турли хил озиқ-овқатларни ўз ичига олган соғлом, турли хил пархез овқатланишига имкон беради. Халқаро жавдар йили миллионлаб оилавий ва фермер хўжаликлари учун барқарор фермерлик ва ишлаб чиқариш амалиётини тарғиб қилади.

Жавдар улкан генетик хилма –хилликка эга бўлган донли экин. Бу экинни сақлаш ва мавжуд генобанклар ва селекция дастурлари ўртасида самарали таъсир ўтказиш орқали мавжуд қилиш керак.

Халқаро ҳамжамиятнинг халқаро жавдар йилини нишонлаш, ишлаб чиқариш ва истеъмол афзалликлари тўғрисида аҳолини хабардорлигини сезиларли даражада оширади.
[1]

Қишлоқ хўжалиги экинларининг жумладан жавдарнинг ривожланиш давлари ўсимликнинг биологик хусусиятларига боғлиқ бўлиши билан бир қаторда экиш муддатлари, етиштириш учун танланган минтақанинг георгафик ҳолати ҳамда об-ҳаво шароити, тупроқ тури ва типи ҳамда озиқа унсурлари билан таъминланганлик даражасига ва шу билан бирга қўлланилган агротехник тадбирларга боғлиқ ҳолда ўзгариб туриши мумкин.[2]

Биз ҳам тадқиқотларимизда кузги жавдар уруғларини экиш муддатлари ва меъёрларини ўсимликнинг ривожланиш фазаларига ўтишига қай даражада таъсир этганлигини аниқлаш мақсадида вариантлар кесимида кузатишларимизни олиб бордик.

Тажриба ўтказиш тартиби ва усули

Тажрибаларнинг мақсад ва вазифаларидан келиб чиқиб, ўсимликларда қуйидаги фенологик кузатиш ҳамда биометрик ўлчаш ишлари олиб борилди.

1. Ҳар бир вариант ва қайтариқларда 100 тадан ўсимликлар танлаб олинади ва уларда қуйидагилар аниқланади:[3]

- ўсимлик бўйи (найчалаш, бошоқлаш, гуллаш ва пишиш даврида)
- бошоқ узунлиги (пишиш даврида)
- 1 бошоқдаги бошоқчалар сони (пишиш даврида)
- 1 та бошоқдаги дон сони
- 1000 дона дон вазни

2. Кузги жавдарнинг барг сатҳи барча вариантлар ва қайтариқларда 1 м² да 3 нуқтадан аниқланади.[4]

3. Ҳосилни йиғиштириш даврида ҳисоб–китоб қилиш учун ҳар бир вариант ва қайтариқларда 1 м² дан беш нуқтадан ўроқ билан ўрилади ва ўсимлик бўйи, умумий поялар сони, маҳсулдор поялар сони ҳисобланиб, янчилади ва дон ҳамда сомон ҳосили аниқланади.[5]

4. Андижон вилоятининг оч тусли бўз тупроқлари шароитида кузги жавдарни етиштиришнинг иқтисодий самарадорлиги ҳисобланади.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг таҳлили.

“Вахшская–116” нави Тожикистон деҳқончилик илмий–тадқиқот институти Вахш бўлимида ёввойи жавдар – 7323 ни кузги «Бернуб–9939» нави билан частиштириш ва дастлаб кўплаб танлаш, сўнгра эса кўп марта яқкалаб танлаш йўли билан яратилган.

Нав муаллифлари: Н.С.Паришкура, М.К.Зоршиков, Н.В.Лвова, М.Раҳмонов.[6]

Қишлоқ хўжалиги экинларининг жумладан донли экинларнинг ривожланиш даврлари ўсимликнинг биологик хусусиятларига боғлиқ бўлиши билан бир қаторда экиш муддатлари, етиштириш учун танланган минтақанинг георгафик ҳолати ҳамда об–ҳаво шароити, тупроқ тури ва типи ҳамда озика унсурлари билан таъминланганлик даражасига ва шу билан бирга қўлланилган агротехник тадбирларга боғлиқ ҳолда ўзгариб туриши мумкин.

Биз ҳам тадқиқотларимизда кузги жавдар уруғларини экиш муддатлари ва меъёрларини ўсимликнинг ривожланиш фазаларига ўтишига қай даражада таъсир этганлигини аниқлаш мақсадида вариантлар кесимида кузатишларимизни олиб бордик.

Олинган маълумотларнинг кўрсатишича, 2018-2019 йил вегетация даврида бир муддат ичида гектарига 3 млн., 4 млн. ва 5 млн. дона унувчан уруғ экилган вариантларимизда ўсимликнинг ривожланиш фазаларига ўтишида фарқлар кузатилмаган бўлсада, аммо муддатлар кесимида кузатишларимизни олиб борганимизда сезиларли фарқлар борлиги аниқланди.

Жумладан, 20–сентябрь муддатида экилган вариантлар таҳлил қилинганида учала экиш меъёрида ҳам ўсимликларнинг туплаш фазасига кириши 16.10 куни кузатилган бўлса, тўлиқ найчалаш фазасига ўтиши 26.02 куни, тўлиқ бошоқлаш фазасига кириши эса 8.04 куни, тўлиқ гуллаш фазасига ўтиши 17.04 кунига, тўлиқ пишиш фазасига кириши 15.05 кунига тўғри келиб, уруғ экилганидан то пишиш фазасига тўлиқ ўтишигача керак бўлган вақт 237 кунни ташкил этган бўлса, кузги жавдар уруғлари октябрь ойининг биринчи куни экилган (3 млн., 4 млн., 5 млн.) вариантларда ўсимликларнинг тўлиқ туплаш фазасига ўтиши 23.10 куни, тўлиқ найчалаш фазасига кириши 28.02 куни, тўлиқ бошоқлаш фазасига 12.04 куни, тўлиқ гуллашга 23.04 куни, тўлиқ пиши фазасига эса 18.05 куни кирганлиги

аниқланиб, уруғ экилганидан то пишиш фазасига киргунича жами 229 кун ўтганлиги қайд этилди.

Октябрь ойининг биринчи ва иккинчи декадалари охирларида, яъни 10 ва 20 октябрь муддатларида экилган вариантларда ўсимликнинг ривожланиш даврлари ўрганилганида, муддатлар бўйича тўлиқ тушлаш фазасига кириш 9.11–23.11 кунига, тўлиқ найчалаш фазасига ўтиши 2.03–5.03 кунига, тўлиқ бошоқлаш фазасига ўтиши 18.04–22.04 кунига, тўлиқ гуллаш фазасига кириши 1.05–5.05 кунига ҳамда тўлиқ пишиш фазасига ўтиш муддати 20.05–22.05 кунига тўғри келиб, уруғ экилганидан то пишишгача ўтган вақт 221–213 кунни ташкил этганлиги кузатилди.

1-Жадвал

Кузги жавдарни ривожланиш даврларига уруғини экиш муддатлари ва меъёрларини таъсири, 2018-2019 йй.

Ва р	Уруғ экиш муддатлар и	Уруғ экиш меъёрлар и	Тўлиқ тушла ш	Тўлиқ найчала ш	Тўлиқ бошоқла ш	Тўлиқ гулла ш	Тўлиқ пиши ш	Пишкунч а ўтган кун
1	20- sentyabr	3 mln	16.10	26.02	8.04	17.04	15.05	237
2		4 mln	16.10	26.02	8.04	17.04	15.05	237
3		5 mln	16.10	26.02	8.04	17.04	15.05	237
4	1- oktyabr	3 mln	23.10	28.02	12.04	23.04	18.05	229
5		4 mln	23.10	28.02	12.04	23.04	18.05	229
6		5 mln	23.10	28.02	12.04	23.04	18.05	229
7	10- oktyabr	3 mln	9.11	2.03	18.04	30.04	20.05	221
8		4 mln	9.11	2.03	18.04	30.04	20.05	221
9		5 mln	9.11	2.03	18.04	30.04	20.05	221
10	20- oktyabr	3 mln	23.11	5.03	18.04	3.05	22.05	213
11		4 mln	23.11	5.03	22.04	3.05	22.05	213
12		5 mln	23.11	5.03	22.04	3.05	22.05	213
13	1- noyabr	3 mln	13.12	9.03	30.04	5.05	24.05	205
14		4 mln	13.12	9.03	30.04	5.05	24.05	205
15		5 mln	13.12	9.03	30.04	5.05	24.05	205

Кечки муддатда, яъни 1–ноябрда гектарига 3 млн., 4 млн. ва 5 млн. донга унвчан уруғ экилган вариантларнинг ривожланиш даврлари таҳлил қилинганда 13.12 куни тўлиқ тушлаш фазасига, 9.03 куни тўлиқ найчалаш фазасига, 30.04 куни тўлиқ бошоқлаш фазасига, 5.05 куни тўлиқ гуллаш фазасига ўтган бўлса, 24.05 куни тўлиқ пишиш фазасига ўтиб, уруғ экилганидан то пишиш фазасига ўткунга қадар жами 205 кун ўтганлиги аниқланди.

Олинган маълумотлардан кўриниб турибдики, экиш муддатларини кечиктирилиши вегетация даврининг 8 кундан 33 кунгача қисқаришига олиб келганлиги қайд этилди.

Аммо, барча экиш муддатларида ҳам муддатлар ичида гектарига 3 млн., 4 млн. ва 5 млн. дона унувчан уруғ экилган вариантлар ўртасида тафовутлар сезилмаган ҳолда бир ҳил муддатла ривожланиш фазаларига кирганлиги кузатилди.

2018–2019 ва 2017–2018 йилда олиб борилган тадқиқотларимизда ҳам юқоридаги қонуниятлар сақланганлиги кузатилиб, 8 кундан 32 кунгача қисқарганлиги кузатилган эди.

Хулоса, таклиф ва тавсиялар.

1. Жавдарнинг ривожланиш даврлари ўсимликнинг биологик хусусиятларига боғлиқ бўлиши билан бир қаторда экиш муддатлари, етиштириш учун танланган минтақанинг георгафик ҳолати ҳамда об–ҳаво шароити, тупроқ тури ва типи ҳамда озика унсурлари билан таъминланганлик даражасига ва шу билан бирга қўлланилган агротехник тадбирларга боғлиқ ҳолда ўзгариб туриши мумкин.

2. Олинган маълумотлардан кўриниб турибдики, экиш муддатларини кечиктирилиши вегетация даврининг 8 кундан 33 кунгача қисқаришига олиб келганлиги қайд этилди.

3. Аммо, барча экиш муддатларида ҳам муддатлар ичида гектарига 3 млн., 4 млн. ва 5 млн. дона унувчан уруғ экилган вариантлар ўртасида тафовутлар сезилмаган ҳолда бир ҳил муддатла ривожланиш фазаларига кирганлиги кузатилди.

2018–2019 ва 2017–2018 йилда олиб борилган тадқиқотларимизда ҳам юқоридаги қонуниятлар сақланганлиги кузатилиб, 8 кундан 32 кунгача қисқарганлиги кузатилган эди.

REFERENCES

1. Сто шестидесятая сессия FAO Рим, 3–7 декабря 2018 года Предложение о провозглашении Международного года ржи.
2. Атабоева Ҳ.Н, Худайкулов Ж.Б Ўсимликшунослик Тошкент 2016 йил.
3. «Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур» М, Колос, 1964
4. “Вахшская–116” нави тавсифи Паришкура Н.С, Зоршиков М.К, Льова Н.В, М.Раҳмонов. 1983 йил
5. Тагаев А.М., Абдурахмонов С.А. Влияние сроков и норм посева на рост-развитие растений ржи и урожайность зерна
6. Тагаев А.М., Абдурахмонов С.А. СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ международной конференции «90-летие Ташкентского государственного аграрного университета» 14-15 декабря 2020 г. 908-С.
7. Тагаев А.М., Абдурахмонов С.О. Влияние сроков и норм сева на сроки развития озимой ржи Вестник аграрной науки узбекистана. Bulletin of the agrarian science of uzbekistan. 1 (85) 2021 ...25 ст.